

MINI GUÍA DE BOLSILLO CONTRA LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

© 2025 Antonia Pilar Pacheco-Unguetti. Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406142>

TABLA DE CONTENIDO

I.	A VER... ¿DE QUÉ VA ESTO?	3
II.	¿ESTO ES NORMAL?	4
III.	¡AL LÍO CON LOS 4 PASOS!.....	6
IV.	NOTA PARA PADRES Y ORIENTADORES	11

I. A VER... ¿DE QUÉ VA ESTO?

Si eres de l@s que se boicotean a sí mism@ ante un examen con frases tipo...

“Mañana me quedaré en blanco y suspenderé. Lo sé”

“Da igual lo que estudie, no voy a aprobar matemáticas jamás”

“Si suspendo mis padres me dejarán sin móvil y no tendré vida social”

“Si no saco un 10 no me sirve, ¡necesito hasta el último 0,1 para entrar en el grado que quiero!”

“Ya debería estar repasando y solo llevo 2 apartados de 5. No puedo ser más torpe”;

“Vamos a tener la nota de grupo más baja por mi culpa”

¡Esta es tu guía práctica de bolsillo para ayudarte a manejar la ansiedad! En **4** sencillos pasos, aprenderás a:

- 1) **DETECTAR** los pensamientos sabotadores antes de que te lleven al límite
- 2) **CUESTIONARLOS** con argumentos lógicos y realistas
- 3) **GENERAR** pensamientos alternativos más objetivos y útiles (no tienen que ser *flowerpower*, simplemente más ajustados a la realidad)
- 4) **PASAR A LA ACCIÓN** sin dejar que te bloqueen y te impidan rendir

Contarás con ejemplos reales de situaciones relacionadas con los exámenes en cada paso, además de plantillas para practicar que puedes usar en tu *tablet* o en el móvil. Sin rollos teóricos, ¡solo trucos prácticos! Si estás preparad@, ¡pasa de página y empezamos!

Recuerda: El objetivo **NO** es dejar de sentir ansiedad, sino que **NO** pueda contigo.

IMPORTANTE - SPOILER

La información y los recursos que te proporciona esta guía de bolsillo no son un sustituto de la terapia o el consejo profesional de un experto en salud mental. Aunque estos materiales pueden ofrecerte herramientas para comprender tu realidad, y apoyo/orientación para enfrentarte a tu miedo a los exámenes, no pueden reemplazar el tratamiento de un profesional de la salud mental.

Si tu ansiedad es muy intensa, tienes ataques de pánico, evitas ir a clase o hacer exámenes y/o tus pensamientos te impiden hacer tu vida normal, **POR FAVOR**, habla con tus padres o tutores para que te acompañen a ver un profesional que valore tu caso de forma individualizada.

II ¿ESTO ES NORMAL?

Sí, no eres tan rar@ como crees. Nuestro cerebro viene “de serie” preparado para responder a amenazas y ponernos a salvo. Es como si tuviera un “modo alarma” que se dispara automáticamente en cuanto se detecta un peligro. Hasta aquí, bien.

El problema es que, a veces, este modo alarma se activa ante cosas que no son peligros reales tipo ‘vida o muerte’, sino situaciones, eventos, actividades, etc., cuya importancia exageramos en nuestra cabeza. Si esto ocurre de forma repetitiva, insistente y además de una forma muy catastrófica, terminamos por creer como si fuera una verdad absoluta que las cosas ocurrirán de la peor manera posible, que situaciones simples son verdaderos peligros y que no seremos capaces de soportar la presión o manejar la situación. Ante esto, lógicamente, nos sentimos mal, nos bloqueamos, evitamos ciertas cosas sin necesidad y hacemos la bola más grande.

Vamos a ver este círculo vicioso con un ejemplo súper claro de lo que los psicólogos llamamos el A-B-C:

A. SITUACIÓN: EL “HECHO” OBJETIVO.

Tengo un examen de Matemáticas el viernes.

B. PENSAMIENTO.

Voy a suspender seguro, soy un desastre.

C. CONSECUENCIA

Sientes ansiedad solo de pensarlo (nivel 9/10), te bloqueas al sentarte a estudiar, acabas mirando el móvil durante horas.

Te pongo otro ejemplo:

A) SITUACIÓN: EL “HECHO” OBJETIVO

Reparto de examen, aún boca abajo. Le das la vuelta y lees por encima solo la primera pregunta.

B) PENSAMIENTO:

No entiendo nada. Es súper difícil. ¡Voy a suspender!

C) CONSECUENCIA:

Sientes ansiedad (nivel 10/10), notas el corazón a mil, te sudan las manos... Tu mente se queda en blanco.

¿QUÉ HA OCURRIDO?

En ambos casos, en tu cabeza has enlazado

A) Examen = C) Ansiedad/Bloqueo

pero la realidad es que te sientes mal por **B**, por lo que te dices **ANTES** y **DURANTE**.

¿Por qué **B** es tan importante? Porque dos personas pueden vivir la misma situación (A) pero sentirse completamente diferentes (C) según lo que se digan a sí mismas (B). En concreto, toooda tu clase tiene el examen (A) pero no todos os sentís igual ante él (C).

CONCLUSIÓN: ¡¡Nuestro objetivo es B!! Y para bloquearlo, neutralizarlo, desmontarlo... necesitamos 4 pasos.

III ¡AL LÍO CON LOS 4 PASOS!

Ahora que ya sabemos que nuestro objetivo es **B = PENSAMIENTO**, comenzamos nuestra tarea.

PASO 1: DETECTAR

La mayoría de las veces, nuestros pensamientos boicoteadores son tan rápidos y fugaces que NO nos damos cuenta de ellos hasta que ya estamos ansiosos.

Para aprender a ser consciente de que ocurren, tu primera tarea es crear una tabla en un *post-it*, las notas del móvil o la *tablet*, en la que puedas ir registrando 3 detalles cada vez que notes la alarma en modo *on*.

1. **Situación** (qué estaba haciendo, dónde estaba, etc.)
2. **Pensamientos boicoteadores**
3. **Emociones**

Revisa los ejemplos de las págs. 4-5.

IMPORTANTE: NO necesitas hacer NADA más, tu única tarea durante los próximos 2-3 días es observar y REGISTRAR. El objetivo es detectar como mínimo 6-7 pensamientos automáticos boicoteadores.

PASO 2: CUESTIONAR

Ahora que ya has ido cogiendo práctica en eso de DETECTAR pensamientos boicoteadores, vamos a comenzar a practicar el interrogatorio.

El objetivo NO es cambiar cada pensamiento antiguo por uno *flowerpower*, ¡la vida no funciona así! El objetivo es cuestionarnos la veracidad de esos pensamientos que son muy fuertes y casi 100% creíbles, para sustituirlos por otros más objetivos y realistas. Un interrogatorio en toda regla.

Esto lo vamos a realizar en 2 etapas.

PASO 2A - LLAMAR A CADA COSA POR SU NOMBRE

Revisa tus pensamientos boicoteadores del PASO 1. Seguramente, muchos de ellos sigan el mismo "modus operandi" y empiecen por "Debería...", sean ideas que "lees" de la mente de otros o predicciones tipo horóscopo. Los psicólogos llamamos a estos pensamientos **distorsiones cognitivas** o **errores de pensamiento**. En la página 7 tienes algunos ejemplos de los más comunes.

Tu tarea es revisar los 6-7 pensamientos que escribiste en el PASO 1 y ponerles nombre (añade una columna a tu tabla)

DISTORSIONES COGNITIVAS O ERRORES DE PENSAMIENTO

DISTORSIÓN

Ejemplos

Pensamiento TODO o NADA:

ver las cosas en extremos opuestos, sin término medio

- *Si no saco un 10 en todo es que no sirvo para estudiar*
- *No he respondido a todas las preguntas, mi examen no sirve*
- *O hago el trabajo perfecto o directamente no lo entrego*

Sobregeneralización: sacar una conclusión general a partir de UN solo hecho aislado

- *Tengo un error en un cálculo, ¡siempre me equivoco en todo!*
- *Me faltó una pregunta porque nunca acabo el examen entero*
- *Estaba nervios@ en la presentación. No hago nada bien*

Lectura de mente: crees saber lo que piensan los demás sin tener pruebas

- *El profesor me mira con pena, está pensando que soy tont@*
- *Mis compañeros me ven como la más tonta de la clase*
- *Seguro que mi equipo piensa que bajarán la nota por mi*

Debería y NO debería: tener reglas súper rígidas sobre cómo tienen que ser las cosas

- *Ya debería saberme el tema entero*
- *No debería ponerme nervios@, los demás están bien*
- *A estas alturas, debería entender esto a la primera*

Etiquetado: ponerte una etiqueta global negativa a ti mism@ por un error específico

- *No entiendo esto. Soy tont@*
- *Me he bloqueado en la presentación, soy patétic@*
- *He suspendido, soy un fracasado*

Visión catastrófica: esperar siempre el peor resultado posible

- *Si me quedo en blanco pasaré la mayor vergüenza de mi vida*
- *¿Y si saco tan mala nota que me hacen repetir directamente?*
- *Si suspendo mañana, adiós al curso, a la carrera...*

Adivinación: creer que puedes ver el futuro

- *Me van a preguntar justo lo que no me sé*
- *Mañana me quedará en blanco y suspenderé, lo sé*
- *Me voy a equivocar al presentar y todos se van a reír de mi*

Magnificar/Minimizar: hacer los errores y cosas feas más grandes, y restar importancia a las capacidades y aspectos positivos

- *Aprobé por pura suerte, no porque me lo merezca*
- *Ese error es brutal, no es uno más, es "el error"*
- *Olvidé poner un ejemplo, desastre total*

NOTA: Existen más distorsiones cognitivas (filtro mental, razonamiento emocional, personalización...), pero NO se trata de que te conviertas en expert@ ni de que te agobies memorizando nombres raros. Lo importante es que comprendas la idea general:

Nuestros pensamientos pueden estar distorsionados y llevarnos a conclusiones exageradas o injustas. Cuando seas consciente de que tu pensamiento se parece a alguno de estos ejemplos,

¡primer paso superado! ✓

PASO 2B- CUESTIONA TUS PENSAMIENTOS

Ahora que ya has identificado tus pensamientos boicoteadores y les has puesto nombre, es el momento de cuestionarlos como si estuvieras desmontándole la teoría a otra persona.

La clave está en formular preguntas que te ayuden a comprobar si de verdad ese pensamiento se

corresponde con un hecho real, objetivo, o si es más bien una interpretación sesgada de la realidad.

Para ello, añadimos un par de columnas más a tu tabla del PASO 1 y vamos a buscar pruebas a favor y pruebas en contra. Imagínate que estás en un juicio y no puedes mentir, imaginar... solo buscar pruebas de verdad.

CHULETA DE PREGUNTAS

| |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <i>¿Qué pruebas reales (no sensaciones) tengo de que esto sea cierto? ¿Las podría presentar en un juzgado sin que me acusaran de mentir?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Hay pruebas de lo contrario? ¿Ha habido veces en las que he pensado esto mismo y al final NO ha ocurrido?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Estoy confundiendo un pensamiento con un hecho real? O lo que es lo mismo, ¿estoy mezclando posibilidades certezas?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Mis sentimientos son pruebas válidas? (recuerda que estás en un juicio) ¿Qué yo me sienta tont@ significa que puedo demostrar serlo?</i><input type="checkbox"/> <i>¿El pensamiento es una de las distorsiones de la página 7?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Qué le diría a mi mejor amig@ si me dijera eso? ¿Estoy siendo just@ conmigo mism@? ¿O estoy usando un criterio más duro que con los demás?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Qué me diría mi profesor/tutor/familiar o mejor amig@ si le contara esto?</i><input type="checkbox"/> <i>¿Hay otras posibilidades o explicaciones? ¿Existe una forma más realista de verlo?</i><input type="checkbox"/> <i>En una escala del 0 al 100%, ¿cómo de probable es que esto ocurra realmente?</i><input type="checkbox"/> <i>Si ocurriera, ¿sobreviviría? ¿Qué sería lo peor de lo peor que me podría pasar? ¿Marcará el resto de mi vida? ¿He superado cosas peores?</i><input type="checkbox"/> <i>¿De qué me está sirviendo pensar así? ¿Es útil? ¿Me ayuda a estudiar más y mejor? ¿Qué desventajas tiene que me crea todo esto? ¿Serían las cosas diferentes si yo no tuviera este pensamiento?</i> | |
| <p>Tarea: Elige 2 o 3 de tus pensamientos boicoteadores del PASO 1 (los que más ansiedad te generen) y escribe un interrogatorio completo. **Recuerda: no se trata de ser <i>flowerpower</i>, sino de ser realista.</p> | |

PASO 3: GENERAR PENSAMIENTOS ALTERNATIVOS OBJETIVOS

En este punto es importante avisarte de que ya has hecho lo más difícil: 1) detectar las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento; y 2) desmontar esas creencias, o la menos quitarles peso, con un interrogatorio. Ahora que tú pensamiento inicial tiene menos poder, vamos a buscar uno alternativo que sea **REALISTA** y **ÚTIL**, y a añadirlo en una última columna de tu registro/*pos-it*.

Ejemplos de sustitución:

<p style="text-align: center;">Boicoteador</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mañana voy a suspender, seguro.</i> 	<p style="text-align: center;">Distorsión</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avidinación</i> 	<p style="text-align: center;">Sustituto</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No soy adivin@. Estoy nervios@ y por eso pienso en lo peor. cuando llegue mañana, haré lo que pueda.</i>
<p style="text-align: center;">Boicoteador</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Si no saco un 10, no sirve.</i> 	<p style="text-align: center;">Distorsión</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pensamiento Todo/Nada</i> 	<p style="text-align: center;">Sustituto</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mi objetivo suele ser un 10, pero siendo realista podría cometer un error y sacar menos, por lo que mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda.</i>
<p style="text-align: center;">Boicoteador</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No entiendo esta pregunta, voy a suspender el examen</i> 	<p style="text-align: center;">Distorsión</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pensamiento Todo/Nada</i> • <i>Visión catastrófica</i> 	<p style="text-align: center;">Sustituto</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Esta pregunta me está costando, pero no es la única del examen. Voy a pasar a otra y luego la releo tranquilamente a ver si la entiendo mejor.</i>

IMPORTANTE: Al principio, estos pensamientos sustitutos NO serán verdades absolutas. Es normal. Piensa que tu cerebro lleva mucho tiempo creyéndose los pensamientos boicoteadores y necesita un poquito de tiempo hasta que empiece a “ver” otra realidad. Lo importante es que no te rindas, que practiques, y trates en la medida de lo posible de detectar las distorsiones/errores y de cuestionarlas. Al final, ¡te saldrá en modo automático!

PASO 4: PASAR A LA ACCIÓN

Ahora que ya hemos practicado **1) DETECTAR; 2) CUESTIONAR; y 3) SUSTITUIR** toca unir todo ¡y moverse! Para ello, debemos romper el ciclo:

Pensamiento boicoteador → Ansiedad → Me bloqueo/evito → + ansiedad → + evitación → +el boicoteador se hace más fuerte

Necesitamos un nuevo ciclo:

Pensamiento boicoteador → ¡DETECCIÓN! → CUESTIONAR PENSAMIENTO → SUSTITUIR → ACCIÓN → menos ansiedad y más control

Herramientas para la ACCIÓN

Respiración 4x6. Es súper simple y la puedes hacer en cualquier sitio (incluso en mitad del examen).

1. Coge aire por la nariz lentamente, contando hasta 4.
2. Suelta el aire por la boca aún más lentamente contando hasta 6 (como queriendo soplar una vela para que se mueva la llama sin apagarla),
3. Repite 5-10 veces.

Hazlo antes de ponerte a estudiar o del examen, durante también si tienes necesidad porque notas mucha ansiedad al leer alguna pregunta.

TIPS para el examen

1. Lee TODO el examen primero. No te lances a la primera pregunta y te enfades por lo que has leído por encima. Primero, lectura completa para tener una idea general de lo que viene y evitar sorpresas a mitad del examen.
2. Clasifica mentalmente las preguntas por dificultad: **fáciles** (las que sabes seguro), **medias** (las que puedes intentar) y **difíciles** (las que te cuestan más). Ajusta el tiempo para responder según dificultad y puntuación = empieza SIEMPRE por las fáciles (¡dan puntos seguros!). No te enrolles escribiendo, guarda tiempo para las demás.
3. ¿Te bloqueas en una pregunta? Estrategia = te la saltas. Al final del examen habrás recordado contenido que te ayudará y la verás con "otros ojos".
4. Notas que la ansiedad sube. Para. **Respiración 4x6.** Repite mentalmente tu pensamiento alternativo realista y, luego, sigue escribiendo.
5. Al terminar el tiempo o antes de entregar el examen, asegúrate de que has respondido a todas las preguntas que sabías (algo escrito es mejor que nada) y revisa que lleve tu nombre.

YA ESTÁ HECHO. Respira hondo y entrega.

Has hecho lo que has podido con las herramientas que tenías en este momento. Suficiente.

NOTA PARA PADRES Y ORIENTADORES

Esta guía es una herramienta de autoayuda basada en técnicas cognitivo-conductuales que los estudiantes pueden usar de forma autónoma para manejar la ansiedad ante los exámenes. Sin embargo, vuestro papel es fundamental para ayudarles a crear un entorno seguro donde pueda poner en práctica las herramientas y que todo esto tenga sentido.

IMPORTANTE: Ya tienen bastante ansiedad, ayúdales a relajar la presión.

¿QUÉ PUEDES HACER?

1. Validar SÍ, minimizar NO

- ✓ *"Entiendo que te sientas nervios@, es normal"; "Veo que estás agobiad@ pero confío en que podrás manejarlo como has hecho otras veces"*
- ✗ *"No es para tanto, solo es un examen"; "Es una tontería ponerte así por un examen"*

2. Reforzar el ESFUERZO y no solo el RESULTADO

- ✓ *"Has estudiado mucho, estás preparad@"; "Valoramos tu dedicación, sea cual sea el resultado"*
- ✗ *"Si aprobaste XXX, esta también"*

3. No alimentes errores de pensamiento.

Si te dice *"Voy a suspender, seguro"*, trata de ayudarle a cuestionar eso y a crear un pensamiento realista. Si tú usas un lenguaje catastrófico, hará lo mismo. Si le enseñas a cuestionar ciertos pensamientos y a buscar uno equilibrado, también hará lo mismo.

4. Respeta sus ritmos, su proceso. Algunos estudiantes necesitarán más tiempo para practicar estos pasos y esto es algo que se entrena con tiempo. Ten paciencia.

¿CUÁNDO BUSCAR AYUDA PROFESIONAL?

Esta guía NO sustituye la terapia. Por favor, buscad ayuda de un psicólogo o psicóloga si observáis ataques de pánico antes o durante los exámenes, evitación de clase/examen, deterioro significativo del rendimiento académico a pesar de estudiar y/o síntomas como vómitos, ataques de llanto incontrolables, etc.

Recuerda que el objetivo de todo esto NO es eliminar la ansiedad, no esperes eso. El objetivo es que aprendan a manejarla para que la ansiedad no les maneje a ellos.